

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ENTRE O VANGUARDISMO, O KITSCH E O ALEGÓRICO: A CASA DOS TRIÂNGULOS

Between Avant Garde, Kitsch and Allegorical: House of the Triangles.

Entre la Vanguardia, el Kitsch y el Alegórico: La Casa de los triángulos.

MARQUES, VALENTINA M.

Ma., Doutoranda PROPAR-UFRGS, valentinamarmar@gmail.com

RESUMO

O presente artigo busca analisar algumas questões que dizem respeito à relação entre arte e arquitetura na Residência Rubens de Mendonça, ou Casa dos Triângulos, projeto de Vilanova Artigas de 1956 em parceria com os artistas Mário Gruber e Rebolo Gonsáles. A análise pretende trazer novas perspectivas que surgem após as considerações feitas por Raphael Grazziano em seu artigo "Um impasse estético em Artigas: entre o realismo socialista e o concretismo". Dentre as novas perspectivas, destacam-se alguns paralelismos entre a Casa dos Triângulos e as Casas Kádár-kocka da Hungria Soviética. Desses paralelismos, há a possibilidade de abordar a ironia de que embora Artigas buscasse explorar uma relação entre arte e arquitetura pautada por um discurso de vanguarda, os conflitos de ideias na referida casa se aproximam dos conflitos relacionados ao contexto e discussões sobre arte e arquitetura em que se popularizam as Casas Kádár-kocka. Os murais presentes nas Casas Kádár-kocka ecoam certas características do Kitsch apontados por Clement Greenberg em seu texto "Avant Garde and Kitsch", de 1939 (há que se destacar que as questões problemáticas do texto já levantadas posteriormente pelo próprio autor serão consideradas e apontadas aqui). Há também outra questão em termos de possibilidade de leitura da relação entre arte e arquitetura na Casa dos Triângulos a ser explorada, o fato de que a composição ecoa os azulejos em branco e azul de herança colonial portuguesa de maneira alegórica. Por fim, busca-se trazer algumas considerações que esclarecem a interpretação de que o que foi materializado na Casa dos triângulos não é apenas a expressão de um conflito entre duas correntes estéticas, mas uma expressão da complexidade de diferentes ecos, como a sobreposição de elementos da arte e arquitetura em voga, da tradição e da alegoria.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna Brasileira. Relação entre arte e arquitetura. Complexidade. Ecos.

ABSTRACT

The present paper aims to analyse some questions regarding the relation between art and architecture in Rubens de Mendonça's House, or House of the Triangles, designed by Vilanova Artigas in 1956 in collaboration with the artists Mário Gruber and Rebolo Gonsáles. The analysis seeks to bring new perspectives which arise after considerations made by Raphael Grazziano in his paper "An aesthetic impasse in Artigas: between socialist realism and concretism". From these new perspectives,

some parallelisms are highlighted between The House of the Triangles and Kádár-Kocka's Houses from Soviet Hungary. From these parallelisms, there's the possibility to approach the irony that although Artigas sought to explore a relation between art and architecture based on Avant-Garde discourse, the conflict of ideas in the referred house are similar to the conflicts related to the context and discussions about art and architecture in which the Kádár-kocka Houses were popularised. The murals present in Kádár-Kocka's Houses echo certain Kitsch characteristics pointed by Clement Greenberg in his essay "Avant Garde and Kitsch", of 1939 (it is to be highlighted that problematic questions from the text later pointed by the author himself will be considered and pointed here). There's also another question in terms of possibilities of reading of the relation between art and architecture in The House of the Triangles to be explored, the fact that the composition echoes the tiles in white and blue of the portuguese colonial heritage in an allegorical manner. Lastly, it is sought to bring some considerations which clarify the interpretation that what was materialized in The House of the Triangles in not only the expression of a conflict between two aesthetic currents, but the expression of the complexity of different echoes, such as the overlaying of elements from art and architecture in vogue, from tradition and from allegory.

KEYWORDS: Brazilian Modern Architecture. Relation between art and architecture. Complexity. Echoes.

RESUMEN

Este artículo busca analizar algunas cuestiones que atañen a la relación entre arte y arquitectura en la Residência Rubens de Mendonça, o Casa dos Triângulos, proyecto de Vilanova Artigas de 1956 en colaboración con los artistas Mário Gruber y Rebolo Gonsáles. El análisis pretende traer nuevas perspectivas que emergen a partir de las consideraciones realizadas por Raphael Grazziano en su artículo "Un impasse estético en Artigas: entre el realismo socialista y el concretismo". Entre las nuevas perspectivas destacan algunos paralelismos entre la Casa de los Triángulos y las Casas Kádár-kocka de la Hungría soviética. A partir de estos paralelos, existe la posibilidad de abordar la ironía de que si bien Artigas buscó explorar una relación entre arte y arquitectura guiada por un discurso vanguardista, los conflictos de ideas en esa casa se acercan a conflictos relacionados con el contexto y discusiones sobre arte y arquitectura en el que las Casas Kádár-kocka se vuelven populares. Los murales presentes en las Casas Kádár-kocka reflejan ciertas características del kitsch destacadas por Clement Greenberg en su texto "Avant Garde and Kitsch", de 1939 (cabe señalar que las cuestiones problemáticas del texto ya planteadas más tarde por el propio autor será considerado y resaltado aquí). También hay otra cuestión que explorar en términos de la posibilidad de leer la relación entre arte y arquitectura en la Casa dos Triângulos: el hecho de que la composición hace eco de los azulejos blancos y azules de la herencia colonial portuguesa de manera alegórica. Finalmente, buscamos traer algunas consideraciones que aclaren la interpretación de que lo materializado en la casa de los triángulos no es sólo la expresión de un conflicto entre dos corrientes estéticas, sino una expresión de la complejidad de diferentes ecos, como la superposición de elementos. del arte y la arquitectura de moda, de la tradición y de la alegoría

PALABRAS CLAVES: Arquitectura Moderna Brasileña. Relación entre arte y arquitectura. Complejidad. Ecos.

INTRODUÇÃO

Vilanova Artigas iniciou em 1958 o projeto da casa do senhor Rubens de Mendonça, localizada à Rua Guaçu, 176, Bairro Sumaré em São Paulo. Em colaboração com o arquiteto, os artistas plásticos Mário Gruber e Francisco Rebolo Gonsáles elaboraram e executaram, respectivamente, murais abstratos de triângulos em afresco nas fachadas externas do bloco superior da casa. A execução da construção foi concluída por volta de 1960. Os triângulos em azul e branco que estampam esse bloco, avistado desde alguns metros de distância por quem passa pela rua, tornaram a construção conhecida como Casa dos Triângulos.

A época do projeto coincide com os desdobramentos de um período de discussões em revistas e congressos nacionais sobre as relações entre arte, arquitetura, política e cidades por uma parcela significativa vinculada ao Partido Comunista do Brasil, a qual incluía Artigas. O partido, nesse contexto, tomava uma posição contrária à influência internacional em eventos e manifestações culturais no país.

Em entrevista à Aracy Amaral (2006, pp. 181, ...), já na década de 1980, Artigas comentava que havia uma tensão entre os artistas e arquitetos desse círculo na época devido a discordâncias sobre o patrocínio de eventos internacionais por mecenas norte-americanos no circuito nacional. Havia também discordâncias que nunca chegaram em um estado de consenso sobre a questão da linguagem artística, abstração-concretismo ou figuração-realismo socialista, que representaria artistas e arquitetos de vanguarda e engajados com as questões sociais do Brasil daquele momento. Essas discordâncias ecoavam os impasses estético, político e social que permeavam o cenário internacional nas primeiras décadas da Guerra Fria.

Em meio a esse contexto de conflitos de ideias e posicionamentos, o próprio Artigas se reposicionava. Num primeiro momento, em uma entrevista em 1952, assumiu a postura de um ferrenho crítico da arte abstrata e de eventos como a Bienal, a qual dizia ser uma *“exposição de artes plásticas do tipo “moderno” inteiramente à serviço do imperialismo yanque”* (Artigas, 1952, apud Rosa & Lira et al, 2004, p. 48).

Também defendeu na ocasião o Realismo Socialista como corrente artística, embora não tenha explicitado a preferência pelo Classicismo Soviético como representativo da arquitetura da classe operária. Mas essa posição também iria mudar anos mais tarde ao criticar o culto a personalidades (Grazziano, 2015, p. 85), característico do Realismo, de cunho *agitprop*.

Poucos anos depois dessa entrevista, no contexto do projeto da Casa dos Triângulos, Artigas optou por uma arquitetura que caminhava em direção à vanguarda aliada à temática da integração das artes, incorporando arte mural de Gruber e Rebolo à composição supostamente concretista, inegavelmente em diálogo com a forte geometrização da estrutura em concreto armado colorida em azul, vermelho e branco. Curiosamente, nem Gruber nem Rebolo eram artistas de orientação abstrata, algo que suscita questionamentos.

Figura 1: Fotos externas da Casa dos Triângulos da década de 1960.

Fonte: Arquigrafia FAUUSP.

A relação de proximidade de formas e cores entre elementos arquitetônicos e murais na Casa dos Triângulos vincula-se à temática da integração das artes na arquitetura moderna, somada às estratégias espaciais, ainda tímidas, que irão se consolidar numa fase posterior do arquiteto, como o jogo de ambientes em meio nível e em comunicação visual através de um vazio central.

Pilares no formato de trapézios invertidos que se aproximam de um perfil triangular, ora voltados para o interior da residência e pintados na cor vermelha, ora voltados para o exterior e pintados na cor azul na mesma tonalidade dos triângulos que estampam as faces do bloco superior, são alguns dos elementos que reforçam essa temática de integração entre arte e arquitetura.

Platibandas recuadas com relação às faces proeminentes do bloco foram pintadas em vermelho, num contraste de cor e tema (cor sólida versus padrão geométrico) com os murais. Há um jogo entre geometrias bidimensionais e tridimensionais (geometrização essa característica da arte concreta) e interior e exterior que também sublinham o diálogo entre arte e arquitetura.

Porém, nem tudo é tão linear e homogêneo quanto parece, em termos da temática da integração ou síntese das artes, quando nos atemos sobre a confusão conceitual que surge quando se associa essa relação à ideia de proximidade de linguagem formal entre esses dois campos:

Mas arte e arquitetura – pese os debates de então sobre a “síntese das artes” (ou integração das artes”, como preferia, mais corretamente, Lucio Costa) – não são nem a mesma coisa, nem consequência imediata uma de outra, nem as razões dos seus peculiares movimentos, debates e tendências podem ser relacionadas tão simplificada e rapidamente sem incorrer em grandes dissonâncias de escala e de tom. (Zein, 2009, p.03).

Valentina Martins Marques

Inclusive, a associação entre arte e arquitetura na casa também não parece ser uma relação tão linear assim. Há algo de alusivo nos murais, especialmente no que diz respeito à escolha das cores azul e branco num padrão modular em partes repetitivo, o que é sugestionado pelo próprio arquiteto, como será abordado adiante nesse texto. Essa questão de caráter alusivo do mural possibilita desmistificar a posição de que o projeto representaria um impasse estritamente entre duas correntes estéticas, Realismo Socialista e o Concretismo.

Vejo no desenho do mural semelhança com os murais das Kádár-Kocka na Hungria Soviética da década de 1960, os quais não podem ser considerados influência no trabalho de Gruber e Rebolo dada a discrepância nas datas. Inclusive, o fato de Artigas ter feito uma viagem à União Soviética também não relaciona a Casa dos Triângulos às casas húngaras, dado que a viagem ocorreu anteriormente ao surgimento tanto dessas como daquela.

Porém, a tipologia Kádár-Kocka ironicamente é fruto de um período de conflito político, social e cultural marcado por contrastes de posições sobre Realismo Socialista e Arquitetura Moderna na Hungria, ao mesmo tempo que não se enquadra nem numa corrente estética nem em outra.

Para os arquitetos do país naquele período, a arte e arquitetura dessa tipologia era considerada *kitsch* e “um vestígio do capitalismo e uma ameaça para a cultura” (Volnar, 2010, p. 65). O *kitsch* é um termo que possui uma conotação pejorativa, relativa à estética à serviço de interesses escusos, tendo sido criticada de forma enfática pelo crítico e ensaísta Clement Greenberg em 1939. Mas o texto teve repercussões negativas e o próprio autor voltou atrás em algumas colocações anos após.

Acredito que através de uma maior compreensão do que significa esse termo, é possível discutir sobre correntes estéticas e contextos históricos, assim como se cabe enquadrar tanto os murais da Casa dos Triângulos como os murais das Kádár-Kocka à categoria *Kitsch*. Proponho revisitar “Vanguarda e Kitsch” de Greenberg para formular uma reflexão sobre como o kitsch foi equivocadamente empregado para categorizar arte e arquitetura de pouco repertório. Também trabalho com a possibilidade de perceber na casa dos Triângulos a inclusão da herança histórica e cultural da azulejaria portuguesa como elemento recodificado, como numa alegoria, através dos murais de Gruber e Rebolo, expondo assim essas questões ainda não discutidas sobre o projeto de Artigas.

O IMPASSE ESTÉTICO

A partir das questões abordadas sobre os conflitos entre estética, política, artes e arquitetura que caracterizaram não apenas a época do projeto da Casa dos Triângulos, mas os próprios posicionamentos de Artigas, Raphael Grazziano em seu artigo “Um impasse estético em Artigas: entre o realismo socialista e o concretismo” realizou uma análise comparativa entre as casas Baeta e Rubens de Mendonça, ou Casa dos Triângulos e concluiu, dentre outras ideias, que a possibilidade de orientar estritamente um movimento artístico, dos dois mencionados, como influência no projeto Casa dos Triângulos é uma hipótese descartada.

Valentina Martins Marques

A casa não poderia ser enquadrada como representante do Realismo Socialista ou do Concretismo, dado que:

Diante de um sistema industrial insipiente, resta à disposição concretista reduzir-se a mera imagem resultante de uma pintura artesanal sobre a superfície da arquitetura, inclusive com um peculiar efeito de profundidade ilusionista que simula uma relação dramática entre luz e sombra, pura representação (Queiroz Apud Grazziano, 2015, p. 09).

A questão do mural como um elemento que supostamente teria esse papel de compor com a estrutura da casa um conjunto de linguagem concretista não se confirmou dado esse caráter artesanal da produção da arte, assim como da casa, embora não se possa deixar de observar, como já mencionado, como no conjunto arte e arquitetura se observa um jogo entre geometrias bidimensionais e tridimensionais que ecoa um processo de geometrização de lógica semelhante à linguagem concretista.

Inclusive para Zein (2009, p.08), a composição do mural “recorda as explorações artísticas que vinham sendo realizadas naquele momento pelo artista construtivista Luiz Sacilotto”. Mas embora Sacilotto seja um dos principais representantes do Concretismo e da *OP Art*, o artista não teve qualquer envolvimento com a concepção ou execução da obra de Gruber e Rebolo.

Grazziano resgatou um testemunho de Artigas que reforça a tese de que a orientação estética do mural é de outra ordem, o que interessa a essa investigação. No mural “a escolha do azul e branco é justificada não por um princípio objetivo, concretista, mas por lhe lembrar o uso popular das “cores em Itapeperica” (ARTIGAS, 1980, p. 164)” (Grazziano, 2015, p. 159).

Tornou-se evidente, através da análise de Grazziano, que não há um posicionamento definitivo sobre uma suposta orientação artístico-arquitetônica nem através de palavras e nem no projeto da casa por Artigas. Essa questão das “cores em Itapeperica” expressas na composição de Gruber e Rebolo sublinha a ideia de que o mural, mesmo que ecoe o Concretismo, também ecoa outras ideias mais.

Essa casa fez parte de uma fase transicional de Artigas, se é que é possível se expressar dessa forma, e após esse episódio, o arquiteto “rejeitou a dualidade do debate artístico da década de 1950, em busca de novas soluções” (Grazziano, 2015, p. 160). O caráter sugestivo do mural, somado à questão do processo artesanal do conjunto de arte e arquitetura, o afastou de possíveis categorizações, como por exemplo uma manifestação estrita do Concretismo, assim como demonstrou ser resultado de questionamentos e de experimentação ainda fragmentária por parte do arquiteto.

DO CUBO HÚNGARO AO KITSCH

Após o final da Segunda Guerra Mundial e com o fim do Stalinismo em 1953, a União Soviética passou por uma mudança política, cultural e social intensa, assim como se desdobrou um período de tensão marcado pela Guerra Fria. Nesse contexto político e social de conflitos, havia uma questão que dividia o bloco socialista: a abertura comercial à países capitalistas versus protecionismo estatal.

Valentina Martins Marques

Em meio a esse impasse, houve na União Soviética a queda do programa de mega construções, edificações públicas e obras de artes de estética Real Socialista propagadas por Stalin. Em seu lugar, havia o desejo por parte dos arquitetos e artistas de retomar o programa alinhado às vanguardas através de iniciativas educacionais e institucionais voltadas às artes e da construção de habitações em massa de linguagem modernista, programa esse que já se desenhava no período pré-Stalin.

Na Hungria em 1956, iniciou-se o governo de János Kádár, caracterizado tanto pela transição do processo de “de-stalinização” quanto pela formulação de um novo contrato social marcado pela promessa de melhora na qualidade de vida dos cidadãos e do aumento do consumo de bens. Nesse sentido, a questão da habitação de qualidade estava incluída nessas promessas, assim como “um regime socialista com um estilo orientado ao consumidor na Hungria” e “conhecido como comunismo goulash” (Molnar, 2010, p. 63), de aumento de bens de consumo e de abertura econômica.

Porém, o déficit habitacional ocasionado tanto pelas destruições durante a segunda guerra como pela situação de escassez que já se desenhava anteriormente se perpetuou, sobretudo a habitação coletiva financiada pelo Estado. Além disso, o pouco investimento na contratação de arquitetos para projetos personalizados ocasionou na proliferação de blocos multifamiliares padronizados, blocos carimbo de pouco repertório arquitetônico no país, os quais não supriam a demanda. Havia uma crise quantitativa no setor de construção de habitação pública e na produção de arquitetura de qualidade, a qual era motivo de críticas e insatisfação pela categoria (ibidem, p. 70).

Nesse contexto, a Hungria ficou marcada por duas tipologias de habitação predominantes: moradias unifamiliares de investimento privado nas regiões que recebiam poucos investimentos públicos, como no campo e nos vilarejos, e que inclusive se expandiram em número ao longo dos anos, e blocos de habitação multifamiliar estandardizados sendo construídos pelo poder público nos grandes centros urbanos e em número insuficiente.

Popularizou-se a produção de moradias unifamiliares cujo projeto era em grande parte de autoria de construtores que não possuíam formação em arquitetura. Por essas e outras razões, havia uma dificuldade de romper com uma barreira cultural de aceitação de ideias de vanguarda na arquitetura pela população.

O que se desenhou nesse cenário foi o pouco espaço de atuação para os que buscavam produzir arquitetura de vanguarda, vinculada ao poder público, ao mesmo tempo em que ocorria a ascensão social dos moradores do campo e vilarejos, os quais viam na tipologia das casas de campo tradicionais das classes mais altas a representação de um ideal social de vida e estético (ibidem, p. 65).

A questão da discrepância de programas de habitação na cidade versus no campo foi um agravante tanto para o desenvolvimento do próprio programa de habitação pública como para o desenvolvimento da arquitetura moderna:

Ao mesmo tempo, tornou-se evidente que as construções de autodidatas foram uma resposta às políticas de desenvolvimento regional do estado, as quais alteraram os custos da industrialização no campo. A casa familiar privada não foi necessariamente uma escolha por opção, mas uma estratégia de sobrevivência. Não tendo acesso aos programas de habitação pública das cidades, os

Valentina Martins Marques

construtores do campo e vilarejos tiveram de contar com seus próprios meios se quisessem ter uma casa (ibidem, p. 77, tradução própria).¹

Grande parte dessas casas húngaras dos trabalhadores do campo e vilarejos, construídas na década de 1960, eram caracterizadas por um formato cúbico e telhado de duas águas ou piramidal. Essa tipologia passou a ser conhecida como "Cubo Húngaro" ou "Cubo Kádár-Kocka" (Roters, 2014, s/ p.). Esse Cubo Húngaro, no entanto, não correspondia nem à construção tradicional, seja a anterior ou a arquitetura do Stalinismo, e nem à arquitetura moderna. As Kádár-Kocka se caracterizam por um misto de técnicas construtivas da casa tradicional das classes sociais mais altas, porém sem os mesmos elementos compositivos das mesmas, assumindo estética mais modesta e com volumetria peculiar.

Figura 2: Casa de campo tradicional húngara anterior à Era Kádár.

Fonte: Molnar, 2010, p. 73.

Além dessas transformações da tipologia da casa tradicional de campo húngara os proprietários, como numa busca pela singularidade ou personalização, passaram a pintar as fachadas frontais com murais num padrão compositivo caracterizado, em sua grande maioria, por formas geométricas abstratas aliadas à uma paleta de cores que combinava tons claros com cores vibrantes. Esses murais não se assemelham aos da estética Realismo Socialista e também não são manifestações da arte de vanguarda produzida por artistas de escolas, estúdios e galerias.

As composições em tons vibrantes e que cobrem em muitos casos a totalidade da fachada frontal das casas ressaltam uma mudança não apenas na forma de se fazer arquitetura nas áreas mais afastadas dos centros urbanos da Hungria, como revelam que havia um interesse da população pela arte e pela arquitetura, mesmo que esse interesse não correspondesse à produção da vanguarda e que tenha resultado em uma tipologia de pouco repertório arquitetônico.

É curioso observar que mesmo com um tom ingênuo, a arte mural das Kádár-Kócka se aproxima das explorações abstratas da *Op Art* (arte óptica). Não foram encontradas evidências que comprovem alguma proximidade entre os murais das casas e determinados artistas da referida corrente estética, embora o húngaro Victor Vasarely, fundador da *OP Art*, tenha explorado ilusões de ótica e

Valentina Martins Marques

de movimento em seus trabalhos através de formas abstratas e do uso de cores vibrantes contrastantes, arte essa que se popularizou na década de 1960.

Relembrando o comentário de Zein (2009, p. 08) sobre os murais da Casa dos Triângulos, a autora citou a produção de Luiz Sacilotto, um artista que também foi representante da *Op Art*, como de orientação estética semelhante à referida arte de Gruber e Rebolo. A questão do recurso da ilusão de ótica que se manifesta nas formas abstratas em repetição e em tons vibrantes, o qual ecoa nos casos analisados, também parece os aproximar do mencionado movimento artístico. A *Op Art* foi tanto um movimento representativo da vanguarda como aparente catalisador da aceitação de elementos compositivos abstratos por um público leigo.

Figura 3: Fotos das fachadas frontais de algumas casas popularmente conhecidas em Húngaro como Kádár-Kocka (tradução: Cubo Kádár), da Era Kádár da década de 1960.

Fonte: Roters, 2014.

Figura 4: À esquerda - *Alphabet VR*, Victor Vasarely, 1960. À direita: *Concreção 6048*, Luiz Sacilotto, 1960.

Fonte: À esquerda, obtida de: <https://www.wikiart.org/en/victor-vasarely/alphabet-vr-1960#!#close>.
À direita, obtida de: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra8153/concrecao-6048>.

Havia, por boa parte dos arquitetos, uma insatisfação com a popularização da tipologia Kádár-Kocka, em meio a um contexto de discussões sobre como deveria ser a habitação moderna no campo e como que essa habitação acomodaria o

Valentina Martins Marques

estilo de vida desses moradores. No entanto, esses arquitetos consideravam a referida tipologia uma manifestação do “*gosto da pequena burguesia*. O gosto da pequena burguesia era compreendido como sinônimo de kitsch. Muitos arquitetos viam o kitsch como um vestígio do capitalismo e uma ameaça para a cultura avançada” (Molnar, 2010, p. 65, tradução própria)². Mas será que poderia se afirmar que a tipologia Kádár-Kocka, com seus murais, é uma manifestação do Kitsch?

Para Clement Greenberg, crítico e ensaísta que teve importância como um dos primeiros escritores consagrados a discutir sobre vanguarda e modernidade, estando o próprio autor inserido num período histórico e cultural no qual se consolidam esses conceitos, o Kitsch é uma manifestação cultural que se vincula a determinados condicionantes de ordem social, política, histórica, dentre outros.

O kitsch, de acordo com o autor, está associado à cultura de massas produzida sem muita profundidade nos seus temas e formatos, assim como também pode ser a cultura produzida de forma a apenas mimetizar um tipo de arte previamente estabelecida e consagrada para atender às necessidades de uma população que estava ascendendo econômica e socialmente, cultura essa de caráter alienante e à serviço de uma ideologia totalizadora ou capitalista.

O kitsch teria um caráter ambíguo na medida em que absorveria uma lógica industrial de reprodução e alastramento em série, ao mesmo tempo em que poderia se servir tanto das culturas locais e de estéticas pautadas em tradições, porém de forma “espúria”, não genuína, quanto por culturas importadas, no sentido de reproduzir uma cultura de fora se afastando também da genuinidade do contexto original dessa cultura, a fim de obter algum ganho econômico ou político/social.

O kitsch, como colocado pelo autor, poderia ser interpretado como o oposto da vanguarda, a qual representaria a transformação cultural que rompe com a lógica de repetição e imitação de um estilo ou estética artística já consolidada, ao mesmo tempo em que se distanciaria da representação, a fim de fugir das “contradições” que envolvem conflitos ideológicos. (Greenberg, 1939, p. 37). No momento em que o autor escreveu esse texto, a vanguarda era representada por movimentos artísticos que exploravam a abstração.

A vanguarda seria uma forma de arte “*“inocente”, a qual é difícil de injetar propaganda eficientemente nela, que kitsch é mais maleável para esse propósito. Kitsch mantém o ditador em contato próximo com a “alma” do povo.*” (ibidem, p. 44, tradução própria)³. Haveria interesse tanto pelos capitalistas quanto por governos totalitários a manutenção de uma cultura kitsch e que contribuiria para um nível baixo de crítica, de reflexão e de questionamento por parte da população.

Se compreende pelos argumentos apresentados que Greenberg tinha a intenção de identificar certas características nas artes na modernidade que permitiriam diferenciar, não incluindo aí as artes populares tradicionais ou originais, duas categorias fundamentais: vanguarda e kitsch. Essas categorias apontavam para uma dicotomia entre uma arte genuína, comprometida com o avanço da cultura e distante de interesses comerciais ou políticos de uma arte como produto comercial ou *agitprop*.

Porém, a ideia de que se pode construir um consenso sobre arte que possui valor de vanguarda e arte que é kitsch, ou seja, de que é possível estabelecer uma

Valentina Martins Marques

separação objetiva entre as duas coisas, não se sustenta, inclusive porque a ideia de uma categorização estanque de movimentos artísticos ou de estéticas já foi superada.

Embora se deva reconhecer que de fato tradições culturais ou correntes estéticas que se repetem de forma acrítica e que não instigam o pensamento crítico ou não promovem avanço cultural podem sim estar a serviço da manutenção de uma ordem política de orientação totalitária e fascista ou à serviço da exploração capitalista, não se pode enquadrar toda a arte de pouca qualidade com a definição de kitsch posta por Greenberg em 1939.

Se a arte ingênua, a arte precária, a arte intuitiva, a arte experimental ainda não amadurecida, dentre outras artes que não se enquadram no campo da vanguarda, são arte kitsch, como é possível afirmar que essas artes seriam, em todos os casos e de maneira absoluta, uma ameaça à democracia ou estariam à serviço do capitalismo? Claramente não, e Greenberg reconheceu anos depois essas fragilidades presentes no seu ensaio.

Retornando às casas Kádár-Kocka, seus murais e à questão colocada, talvez se possa dizer que essa tipologia é um exemplo de conjunto arte e arquitetura que não pode se enquadrar estritamente na formulação do Kitsch. Embora essas casas, com seus telhados piramidais e suas plantas baixas inseridas em um volume cúbico repetitivo, sejam de pouca inventividade, os murais foram uma maneira encontrada pelos moradores de estabelecer uma variação com intenção estética, mesmo que controversa. Ainda assim, o peso do tempo passado tornou-as uma tipologia de valor histórico e cultural.

Essa variação sob a forma de murais compostos por formas geométricas, em sua maioria abstratas, romperam com a herança da temática *agitprop* dos murais do Realismo Socialista, ao mesmo tempo em que parecem ter se aproximado da *Op Art*, mesmo não tendo recebido o reconhecimento de arte pertencente ao referido movimento artístico. Observa-se uma intenção estética e de interesse por algo de artístico, ainda que de forma ingênua e amadora.

Mas há uma aproximação com o Kitsch, na medida em que é uma manifestação estética em modo de reprodução repetitiva, sem a participação de representantes da vanguarda e em meio a um processo de transição política e social que ocorria, entre o totalitarismo e o capitalismo. Esse contexto explica a perspectiva dos arquitetos húngaros e a sensação de ameaça ao desenvolvimento cultural do país.

O caso da Casa dos Triângulos se aproxima das Kádár-Kocka pela questão do quadro de instabilidade política que refletiu em uma certa indefinição estética, e que curiosamente se manifestou em padrões geométricos sob a forma de murais que ecoam a *Op Art* em ambos os casos. A temática abstrata, apesar de intenções distintas comparando os casos, revela em ambos um distanciamento da arte de cunho panfletário, ao mesmo tempo em que expressa a ideia de aproximação da arte com o espaço público.

Porém, ao contrário da produção amadora dos húngaros, a Casa dos Triângulos revela aspectos de uma experimentação proposital e com um discurso, ainda que fragmentado, dado não somente o fato de que é fruto de uma colaboração entre arquiteto e artistas evidentemente inspirada também pelo Concretismo, como de que há ambiguidade na composição, a qual parece possuir um teor

Valentina Martins Marques

alegórico, afastando-se do caráter abstrato que caracteriza o referido movimento artístico.

A ALEGORIA DA HERANÇA AZULEJAR

A alegoria é recurso retórico empregado nos campos de produção artística e arquitetônica e traz um conjunto de formas ou imagens que, ao invés de comunicarem uma ideia ou mensagem direta, subvertem a lógica de comunicação, transmitindo outras formas e ideias de maneira subentendida. Há uma mensagem que é alusiva, ambígua e incompleta, pois *“Na esfera da intenção alegórica, a imagem é fragmento, runa. Sua beleza simbólica se evapora”* e *“o símile se dissolve”* (Benjamin, 1984, p. 198).

Não se pode confirmar que houve uma intenção consciente por parte de Artigas, Gruber e Rebolo de fazer alusão à azulejaria portuguesa no mural, porém um tom alegórico nessa colaboração parece estar implícito nele. A já mencionada fala de Artigas sobre as cores azul e branco que lhe lembravam as *“cores em Itapecerica”* dão suporte à possibilidade de enxergar uma mensagem codificada na composição dos triângulos a partir desses tons. A primeira camada pode fazer referência ao Concretismo, mas as camadas de subtexto apontam para outros caminhos. A fala de Artigas parece fazer referência a um conjunto de obras de arquitetura colonial em Itapecerica caracterizadas, em muitos casos, por paredes caiadas de branco e molduras e esquadrias pintadas em azul.

Embora não tenham sido encontrados exemplares da arquitetura compostos por painéis azulejados em Itapecerica, é sabido que a azulejaria portuguesa do período barroco, caracterizada sobretudo pela paleta de branco com tons de azul, teve forte influência na arquitetura brasileira do Brasil colonial do século XVIII passando pela recodificação da azulejaria tradicional através da temática da integração das artes na arquitetura moderna.

Foram importados ao Brasil os padrões de azulejaria portuguesa repetitivos, denominados de tapete, e os painéis de composição com temática narrativa ou figurativa, como os historiados. A azulejaria se consolidou no país como um elemento que representa não somente o diálogo ou sobreposição da arte e arquitetura, como também o conturbado processo de colonização pelos portugueses, a tradição, a história e a conexão entre diferentes passados através de um elemento simbólico do patrimônio histórico e cultural do país.

O mural em afresco de Gruber e Rebolo não assume a materialidade da azulejaria, mas ensaia algumas de suas qualidades compositivas. Vislumbram-se elementos dos murais ou painéis como módulos, retícula e em determinados momentos repetição, além da característica que mais aproxima os triângulos da estética de azulejaria, os motivos em tons de azul e branco. O tom alegórico parece estar nas alusões, na recodificação da referência inicial, a azulejaria e o que ela comunica na história.

Essa recodificação parece apontar para uma especulação estética sobre a sobreposição de tempos. Essa sobreposição se refere aos diferentes tempos do passado, vinculados à referida referência inicial, e a história, arte e arquitetura contemporânea naquele momento. O tema contemporâneo explorado vincula-se à linguagem abstrata e com traços de ilusão de ótica que aproxima a composição do Concretismo. Essa questão da escolha de pintar os murais em fachadas externas parece se relacionar também com a tradição, ao mesmo tempo renovada naquele contexto histórico do país, sobretudo a partir do

Valentina Martins Marques

Ministério de Educação e Saúde Pública, de voltar obras de arte para espaços públicos, recorrentemente azulejarias, buscando aproximar a arte do público tanto simbólica como fisicamente.

Há, portanto, uma simultaneidade de temas contidos aqui, o que justifica caracterizar o caso analisado como um conjunto complexo formado por diferentes ecos. O mural é tanto representante de uma operação compositiva da arquitetura dentro da temática da integração das artes como operador da alusão à correntes estéticas de tempos distintos, da arquitetura e azulejaria coloniais ao Concretismo, ou outras correntes estéticas por serem ainda investigadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Casa dos Triângulos e casas Kádár-Kocka, embora sejam partes de culturas e de momentos históricos distintos (porém próximos), refletem as complexidades de buscar definir uma identidade cultural ou delinear características estanques de uma manifestação estética em meio a períodos históricos marcados por indefinições e conflitos, seja o caso da Hungria pós-Stálin, seja o caso do Brasil pré Ditadura Militar.

A questão do advento e do emprego do conceito de kitsch na modernidade, tendo sido utilizado para caracterizar as Kádár-Kocka pelos arquitetos húngaros, sublinha o fato de que há fragilidades na ideia de categorização hermética de obras em determinadas estéticas como recurso de análise histórica e crítica. A categorização pode contribuir para gerar distorções na percepção de uma arquitetura que embora de pouco repertório, não parece ter representado uma ameaça à cultura, mas foi reflexo de uma vontade de produzir e consumir cultura num contexto de crise no desenvolvimento de uma vanguarda no país e de poucos incentivos públicos no setor.

Por fim, busquei tratar da Casa dos Triângulos como um projeto complexo que não apenas refletiu certos temas e conflitos do seu tempo, incluindo também uma crise da vanguarda, como simultaneamente buscou dialogar com o passado. Procurei trazer outro elemento à discussão sobre correntes estéticas a partir da hipótese de um componente inesperado na composição do mural, a temática da alegoria.

Concluí que no projeto foi incorporada a temática da Integração das artes como, dentre outras razões, uma operação de compor tempos, pois a integração reflete a intenção de incluir elementos do concretismo que se mesclaram com o resgate de elementos da arte e arquitetura do passado, porém de maneira recodificada, através de afresco aparentemente abstrato, mas que faz aparente alusão à arquitetura colonial e a azulejaria de tradição portuguesa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acervo de planimetrias da Casa dos Triângulos. Biblioteca da FAUUSP.

Acervo de fotografias da Casa dos Triângulos. Arquiografia FAUUSP. Obtido de: <https://www.arquiografia.org.br/search>

Acrópole, nº 282, pp. 192-195, maio de 1962. Acervo FAUUSP. Obtido de: <http://www.acropole.fau.usp.br/>

Valentina Martins Marques

Amaral, Aracy A. O panorama dos anos 50: entrevista com Vilanova Artigas. In: Amaral, Aracy A. Textos do Trópico de Capricórnio. Artigos e Ensaios (1980-2005). Vol. 1: Modernismo, arte moderna e o compromisso com o lugar. São Paulo: Editora 34, 2006, pp. 181-199.

Artigas, João Batista Vilanova. Os caminhos da arquitetura moderna. Texto original de 1952. In: Artigas, Rosa & Lira, José Tavares Correia de (orgs.). Vilanova Artigas: caminhos da arquitetura. 4a ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, pp. 33-50.

Benjamin, Walter. Origem da Alegoria Moderna. In: Rouanet, Sergio Paulo. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984, pp. 189-193.

Grazziano, Raphael. Um impasse estético em Artigas: entre o realismo socialista e o concretismo. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, v. 22, pp. 78-93, 2015. Obtido de: <https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/102460>

Greenberg, Clement. Avant-Garde and Kitsch, Partisan Review, Fall 1939, VI.5, pp.34-49. Obtido de: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=avant+garde+and+kitsch&btnG=

Molnar, Virag. In Search of the Ideal Socialist Home in Post-Stalinist Hungary: Prefabricated Mass Housing or Do-It-Yourself Family Home?. Journal of Design History, 2010, Vol. 23, No. 1, Model, Method and Mediation in the History of Housing Design (2010), pp. 61-81. Oxford University. Obtido de: <https://academic.oup.com/jdh/article-abstract/23/1/61/384503>

Roters, Katharina. Hungarian Cubes: Subversive Ornaments in Socialism. Zurique: Park Books, 2014. Imagens do livro obtidas de: <https://www.new-east-archive.org/files/show/3107/Hungarian-constructivist-house-painting>

Zein, Ruth Verde. Concretismo, concretão, neo-concretismo: algumas considerações e duas casas. In: 8º SEMINÁRIO DO COMOMO BRASIL CIDADE MODERNA E CONTEMPORÂNEA: SÍNTESE E PARADOXO DAS ARTES, 2009, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: MES, 2009. Obtido de: http://www.docomomo.org.br/seminario_8_pdfs/079.pdf

1 No original: At the same time, it also becomes evident that self-help building was a response to the regional development policies of the state, which shifted the costs of industrialization to the countryside. The private family house was not necessarily an option of choice but a survival strategy. Having no access to the new public housing stock of cities, village and small-town dwellers were left to rely on their own means if they wanted ever to have a home.

2 No original: [...] generally sported petit bourgeois taste. Petit bourgeois taste was simply understood to be synonymous with kitsch. Many architects saw kitsch as a vestige of capitalism and a threat to high culture.

3 No original: [...] "innocent," that it is too difficult to inject effective propaganda into them, that kitsch is more pliable to this end. Kitsch keeps a dictator in closer contact with the "soul" of the people.